

BB-5KBC: Eine reproduzierbare *Linked Open Data*-Strategie für archäologische Fundplatzdaten

Sophie C. Schmidt¹

¹Freie Universität Berlin,

²Research Squirrel Engineers Network,

³Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA),

Abstract. Dieses Working Paper dokumentiert den methodischen Entwurf und die Implementierung des Linked-Open-Data-Workflows (LOD), der für den BB-5KBC-Datensatz entwickelt wurde – eine Sammlung von 540 archäologischen Fundstellen in Mittel- und Ostdeutschland und in West- bis Mittelpolen, datiert in das 5. Jahrtausend v. Chr. Der Datensatz bildet die empirische Grundlage der Dissertation Schmidt (2026); der vorliegende Beitrag ist deren methodische Anlage. Wir beschreiben eine vierstufige, provenienzdokumentierte Pipeline, die eine tabellarische CSV-Quelle mit Autoritätsidentifikatoren aus Wikidata, GeoNames, dem Getty Thesaurus of Geographic Names, dem iDAI.gazetteer und OpenStreetMap anreichert, sie semantisch auf das CIDOC CRM abbildet und FAIR-konform als Linked Open Data serialisiert. Wikidata fungiert dabei als zentraler Linking-Hub; die geographische Anreicherung beruht auf einer zweistufigen SPARQL-Strategie, die direkte und transitive P131-Auflösung kombiniert und durch eine strikte *No-Estimation*-Policy sowie eine gestufte Alias- und Override-Architektur ergänzt wird. Die literaturbezogene Anreicherung folgt einem Single-Source-of-Truth-Modell mit manuellem Review-Zyklus. Sämtliche Outputs werden über SHACL validiert und als PROV-O-annotiertes RDF zur Aufnahme in den NFDI4Objects-Wissensgraphen ausgegeben. Die vollständige Pipeline ist aus dem veröffentlichten Code-Repository reproduzierbar und als nachnutzbares Muster für vergleichbare archäologische Datensätze mittlerer Größe konzipiert.

Keywords: Linked Open Data, CIDOC CRM, Wikidata, FAIR, NFDI4Objects

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19830968>

1 Einleitung & Hintergrund

Die vorliegende Arbeit ist eine methodische Anlage zur Dissertation Schmidt (2026), in der 540 archäologische Fundstellen aus Brandenburg und angrenzenden Gebieten aus dem 5. Jahrtausend v. Chr. ausgewertet werden. Im Datenkapitel der Dissertation wird die Bereitstellung dieser Fundstelleninformationen nach den FAIR-Prinzipien [WDA+16] als Linked Open Data [BL06] entlang des CIDOC CRM begründet und in ihren konzeptionellen Grundzügen dargelegt. Die vorliegende Anlage ergänzt diese Darstellung um die methodische und technische Umsetzungsebene, die im Fließtext der Dissertation nicht ausgeführt werden kann, für die Beurteilung der Reproduzierbarkeit und Nachnutzbarkeit der publizierten Daten jedoch zentral ist.

Abbildung 1: Ökosystem verbundener Wissensgraphen

Die Einbettung archäologischer Forschungsdaten in vernetzte, maschinenlesbare Wissensgraphen ist seit Leif Isaksens Grundlagenarbeit [Isa11] und ihrer Übertragung auf den deutschsprachigen Raum [Thi13] ein etabliertes Forschungsfeld. Mit dem NFDI4Objects-Konsortium [RKF25] und dem im Aufbau befindlichen NFDI4Objects-Wissensgraphen [VH25] besteht für die deutsche Archäologie inzwischen eine fachspezifische Forschungsdateninfrastruktur, deren Dienstportfolio sich rasch entwickelt [TFMP25] und sich in das übergreifende Ökosystem der NFDI-Wissensgraphen einfügt [FGK+25; TRM+25] (Abb. 1). In diesem Ökosystem fungiert Wikidata zunehmend als generischer LOD-Hub: für die Verknüpfung archäologischer Fachdatenbanken untereinander wie auch für deren Anschluss an Geo- und Personenautoritäten. Methodische Präzedenzfälle dafür liefern unter anderem die Modellierung von Töpferstempeln [MT26], die systematische Erschließung der Praxis von LOD in der Archäologie [STT22] sowie projektübergreifende FAIRification-Workflows aus dem Research-Squirrel-Engineers-Netzwerk [TST25; TSS+26]. Verwandte Ansätze in benachbarten Disziplinen behandeln die semantische Annotation unstrukturierter Museumsdaten [MAB+25]. Vor diesem Hintergrund verfolgt die hier beschriebene Pipeline drei Ziele: *erstens* die FAIR-konforme Aufbereitung des BB-5KBC-Datensatzes durch eine semantische Modellierung entlang des CIDOC CRM und ihre Verlinkung mit etablierten Autoritäten (Wikidata, GeoNames, Getty TGN, iDAI.gazetteer, OpenStreetMap, Perio.Do); *zweitens* die Bereitstellung der Daten in einer Form, die unmittelbar in den NFDI4Objects-Wissensgraphen integriert werden kann; und *drittens* eine durchgängig provenienzdokumentierte und SHACL-validierte Implementierung, die Außenstehenden eine Nachvollziehbarkeit der Anreicherungs- und Mapping-Entscheidungen auf Skript- und Datensatzebene ermöglicht. Die Pipeline ist bewusst als wiederverwendbares Muster für tabellarisch organisierte archäologische Datensätze mittlerer Größe konzipiert; eine vergleichbare Anwendung auf einen anderen Korpus sollte mit überschaubarem Anpassungsaufwand möglich sein.

2 Ausgangsdatensatz

Der Ausgangsdatensatz `fst_wgs84_comma.csv` umfasst 540 Zeilen mit 32 Spalten und liegt UTF-8-kodiert, kommasepariert und durchgängig in doppelte Anführungszeichen gefasst im Repositorium vor. Eine Zeile beschreibt eine Fundstelle mit genau einer Kulturzuweisung. Die Spalte `FID` fungiert als eindeutiger Primärschlüssel über alle Zeilen. Die fundstellenbezogene Identifikatorspalte `fst_id` hingegen ist nicht eindeutig (distinkte Werte), weil an einer Fundstelle mehrere Kulturgruppen vorkommen können. Die Modellierung trägt dieser Mehrfachzuweisung Rechnung, indem jede `FID`-identifizierte-Zeile räumlich auf die geteilte Fundstelle (`fst_id`) referenziert. Inhaltlich gliedern sich die Spalten in fünf Gruppen, die jeweils auf etablierte CIDOC-CRM-Klassen abgebildet werden (Tab. 1). Die Gruppen umfassen *erstens* Identifikatoren und Provenienzangaben zur Fundstelle, *zweitens* die administrative Hierarchie aus `gemeinde`, `kreis`, `bundesland` und `land` die Lokalisierung mit Fundstellen-Koordinaten, *drittens* die kulturelle und chronologische Einordnung, *viertens* Fundstelleninformationen, wie `-typ` und `-entdeckung`, sowie *fünftens* bibliographische Verweise auf relevante archäologische Publikationen.

Gruppe	Beispielspalten	CRM-Klassen
1. Identifikatoren	<code>FID</code> , <code>fst_id</code> , <code>fst_name</code> , <code>quelle</code> und <code>katalognr</code>	E32, E41, E42, E92
2. Lokalisierung	<code>gemeinde</code> , <code>kreis</code> , <code>bundesland</code> , <code>land</code> , <code>wgs84_x/y</code>	E47, E53, P89
3. Datierung	<code>kultur</code> , <code>dating_start/end</code> , <code>dating_perio.do</code>	E49, P82a/b
4. Fundstelleninformation	<code>entdeckung</code> , <code>fundstellenart</code>	E55, S19
5. Bibliographie	<code>publikation_arch</code> , <code>QID_publikation</code>	E32, E42

Tabelle 1: Inhaltliche Gruppen der 32 CSV-Spalten und ihre Anbindung an das CIDOC CRM.

Die Vollständigkeit der Felder ist über die Gruppen hinweg ungleich verteilt und prägt die nachgelagerten Anreicherungsschritte: Die geographische Hierarchie ist auf Gemeinde-, Kreis- und Bundeslandebene vollständig (540/540), während die Spalte `land` zwölf leere Zellen aufweist, die ausnahmslos brandenburgische Fundstellen betreffen und im Anreicherungsschritt regelbasiert auf *Deutschland* zurückgesetzt werden. Die bibliographische Spalte `QID_publikation` ist im Ausgangszustand nahezu leer (2/540, 0,4%), die textliche Schwesterspalte `publikation_arch` zur Hälfte gefüllt (271/540) — die Anreicherung dieser Spalten zu vollständigen Wikidata-QIDs ist einer der Hauptbeiträge des Schritts in Abschnitt 3. Inhaltliche Unsicherheiten in den 540 Datensätzen sind in den Quelldaten durch ein angehängtes Fragezeichen markiert (etwa `SBK?` in `kultur`, `Grab?` in `fundstellenart`); diese Fälle werden in der RDF-Serialisierung mit einer Eigenschaft `certaintyDesc` mit dem Wert `"uncertain"@en` versehen, wodurch die Vagheitsangabe formalisiert mitveröffentlicht wird. Die räumliche Verteilung des Datensatzes umfasst 350 Fundstellen in Deutschland (überwiegend Brandenburg, daneben Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen sowie ein einzelner Datensatz in Mecklenburg-Vorpommern) und 178 Fundstellen in Polen, die sich über neun Wojewodschaften (Woj. Dolnośląskie, Woj. Kujawsko-Pomorskie, Woj. Lubuskie, Woj. Małopolskie, Woj. Opolskie, Woj. Śląskie, Woj. Warmińsko-Mazurskie, Woj. Wielkopolskie, Woj. Zachodniopomorskie) verteilen. Diese binationale Datenlage motiviert die Wahl von Wikidata als zentralen LOD-Hub: Wikidata bildet die deutschen wie die polnischen Verwaltungshierarchien einheitlich über die Eigenschaft `P131` (*located in the administrative territorial entity*) ab und erlaubt damit, die in den CSV-Spalten hinterlegten ortsbezogenen Bezeichnungen sprachübergreifend gegen einen einheitlichen Identifier-Bestand abzugleichen. Auf das methodische Vorgehen dieses Abgleichs geht Abschnitt 3 ein.

3 Anreicherung

Die Anreicherung des Datensatzes erfolgt in zwei voneinander unabhängigen Stufen, die anschließend in einem dritten Schritt zur LOD-fertigen Gesamtdatei zusammengeführt werden. Die literaturbezogene Anreicherung ergänzt Wikidata-Identifikatoren zu archäologischen Publikationen und Quellen-Entitäten anhand projektgepflegter Mappings; die geographiebezogene Anreicherung löst Verwaltungsbezeichnungen über das Wikidata-SPARQL-Endpoint auf und liefert pro Verwaltungsebene jeweils fünf externe Identifikatoren mit Audit-Spuren. Phase 3 führt die beiden Outputs an der Fundstellen-ID FID zusammen und produziert die finale `fst_wgs84.csv`, deren Spaltenreihenfolge die Anreicherungen direkt hinter der jeweiligen Basis-Spalte einfügt, sodass der Datensatz für menschliche Reviewer:innen lesbar gruppiert bleibt. Quer über alle Stufen gilt eine zentrale Konvention, die wir als *No-Estimation-Policy* bezeichnen: Wikidata-QIDs werden ausschließlich aus bestätigten Lookups (SPARQL-Treffer mit hinreichendem Score, manuell verifizierte Override-Einträge, QuickStatements-Importe) übernommen — niemals aus heuristischer Inferenz oder Plausibilitätsannahmen. Diese Trennung zwischen algorithmisch ermittelten Treffern und manuell kuratierten Treffern ist die Voraussetzung dafür, dass der spätere RDF-Output unter SHACL validierbar bleibt und Reviewer:innen einzelne Entscheidungen nachverfolgen können.

3.1 Literaturbezogene Anreicherung

Phase 1 reichert die zwei bibliographisch ausgerichteten Spalten der CSV an: `publikation_arch` (textuelle Verweise auf relevante archäologische Publikationen) wird auf `QID_publikation` abgebildet, `quelle_georef` (Quelle der Georeferenzierung) auf `QID_quelle_georef`. Die zugehörigen Nachschlagewerke sind zwei Dictionaries `QID_PUBLIKATION` (46 Einträge) und `QID_QUELLE_GEOREF` (34 Einträge), die direkt im Skript `enrich_qids.py` gepflegt werden. Sie wurden initial aus zwei QuickStatements-HTML-Seiten extrahiert, mit denen die zugehörigen Wikidata-Items angelegt wurden, und werden seither kontinuierlich erweitert; die Erweiterungen stammen typischerweise aus Reviews durch S. C. Schmidt. Methodisch operiert Phase 1 nach einem expliziten Autoritätsmodell, das wir als *Modus A* bezeichnen: Das Code-Dictionary gilt als *single source of truth*, die CSV als abgeleiteter Speicher. Pro Zelle werden vier Fälle unterschieden und in einem Auditlog protokolliert (Tab. 2). Konfliktfälle, in denen die CSV einen abweichenden QID enthielt, werden durch das Mapping überschrieben und mit altem QID, neuem QID und Zeilenangabe geloggt — damit ist die Korrektur nachträglich audittierbar, statt stillschweigend stattzufinden.

Fall	Zelle in CSV	Mapping	Aktion
filled	leer	QID vorhanden	Zelle füllen
confirmed	QID gleich	QID vorhanden	unverändert (no-op)
overwritten	abweichender QID	QID vorhanden	überschreiben + Konflikt loggen
noop	egal	kein Eintrag	unverändert (Miss-Log-Eintrag)

Tabelle 2: Modus A: Vier-Fälle-Logik der literaturbezogenen Anreicherung pro Zelle.

Im aktuellen Stand erreicht Phase 1 für `publikation_arch` und `quelle_georef` eine vollständige Abdeckung der vorhandenen Lookup-Werte; die noch leer bleibenden Zellen entsprechen Datensätzen ohne entsprechende textuelle Quellangabe in der Ausgangsdatei, nicht fehlenden Mappings.

3.2 Geographische Anreicherung über Wikidata

Phase 2 löst die vier Verwaltungsebenen `land`, `bundesland`, `kreis` und `gemeinde` gegen Wikidata auf. Pro Ebene werden bis zu fünf externe Identifikatoren ergänzt — Wikidata QID, GeoNames-ID (P1566), Getty TGN (P1667), iDAI.gazetteer (P8217) und OpenStreetMap-Relation (P402) — sowie drei Audit-Spalten mit Match-Label, Match-Score und einer Diagnoseangabe `matchReason`. Die Audit-Spalte `matchReason` wird in der späteren RDF-Serialisierung als Eigenschaft `bb5kbc:wikidataMatchDescription` an den jeweiligen Verwaltungs-Knoten gehängt und macht die Match-Methode — exakt, fuzzy, override oder transitiv — in SPARQL abfragbar.

Das Verfahren arbeitet in vier Schritten, die für jede Verwaltungsebene durchlaufen werden:

1. Index-Aufbau via SPARQL. Pro Ebene wird ein Index aller plausiblen Wikidata-Items über das öffentliche Wikidata-SPARQL-Endpoint bezogen. Die Indizes für `land` und `bundesland` sind global einmalig (Klassen-Filter über `wdt:P31` auf die einschlägigen Wikidata-Klassen Q6256 *souveräner Staat*, Q3024240 *historisches Land*, Q179164 *föderierter Staat* bzw. Q1221156 *Land in Deutschland* und Q150093 *polnische Woiwodschaft*). Indizes für `kreis` sind nicht global, sondern *pro Bundesland* gescoped — zugewiesen über `wdt:P131` direkt, ohne transitive Auflösung; aufgelöste Items werden über das Pattern `MINUS { ?item wdt:P582 [] }` (Vorhandensein eines Enddatums) ausgeschlossen, und ein `FILTER(STRLEN > 3)` blendet KFZ-Kennzeichen aus, die in Wikidata als `skos:altLabel` an Landkreisen hängen und sonst falsche Treffer mit hoher Ähnlichkeit erzeugen würden. Das per-Ebene- und per-Bundesland-Scoping ist eine bewusste Entwurfsentscheidung: Ein global ausgeführter Indexfetch über alle deutschen und polnischen Verwaltungseinheiten würde die Antwortgrößen über die SPARQL-Timeout-Grenze hinaus treiben.

2. Normalisierung der Eingabe. Vor dem eigentlichen Match durchläuft jeder CSV-Wert eine zweistufige Normalisierungspipeline. Eine regex-basierte *Strip-Phase* entfernt Präfixe, die in der CSV-Schreibweise gebräuchlich, in den Wikidata-Labels jedoch nicht enthalten sind (`Landkreis X` → `X`, `Stadt X` → `X`, `Lutherstadt X` → `X`); für polnische Powiats wird das in der CSV gebräuchliche Kürzel `pow. X` auf das in Wikidata genutzte `Powiat X` abgebildet. Eine nachgelagerte *Alias-Phase* ersetzt projektspezifisch erfasste Schreibvarianten und Tippfehler in den Quelldaten (z. B. `MVP` → `Mecklenburg-Vorpommern`, `sommerda` → `Sömmerda`). Die Alias-Listen sind bewusst klein gehalten (1, 2, 2 Einträge auf den Ebenen `bundesland`, `kreis` und `gemeinde`), weil Aliase keine semantischen Korrekturen ausdrücken, sondern nur typographische.

3. Override-Layer für bestätigte Edge-Cases. Parallel zur Aliasliste pflegt jede Verwaltungsebene eine *Override-Liste* von manuell verifizierten Treffern, die das Fuzzy-Matching komplett umgehen. Override-Einträge werden eingesetzt, wenn (a) Wikidata-Labels nach der Strip-Phase nicht mehr eindeutig sind, (b) die Quelldaten ältere oder umgangssprachliche Bezeichnungen verwenden, (c) aufgelöste oder reorganisierte Verwaltungseinheiten betroffen sind, oder (d) mehrere ähnlich benannte Items in Wikidata existieren und das Fuzzy-Matching keine sichere Zuordnung erlaubt. Im aktuellen Stand umfassen die Override-Listen 1, 33 und 62 bestätigte Einträge auf den Ebenen `bundesland`, `kreis` und `gemeinde`; jeder Eintrag ist mit Quelle und manuell verifiziertem QID dokumentiert. Override-Treffer werden in den Audit-Spalten als `matchScore = 1.00` mit `matchReason = "override"` ausgewiesen, sodass sie sich von fuzzy ermittelten Treffern unterscheiden lassen.

4. Fuzzy-Matching mit gestaffelten Schwellwerten. Wenn weder Alias noch Override greifen, wird der normalisierte CSV-Wert mit `rapidfuzz.process.extractOne` gegen den Index der jeweiligen Ebene abgeglichen. Als Ähnlichkeitsmaß dient `token_sort_ratio`: ein wortreihenfolge-unabhängiger Levenshtein-basierter Score, der Varianten wie `Bundesrepublik Deutschland` ↔ `Deutschland` toleriert. Die Schwellwerte sind nach Ebene gestaffelt (Tab. 3): höher dort, wo Wikidata-Labels stabil und Item-Mengen klein sind (`Land/Bundesland`), niedriger dort, wo das Wikidata-Label oft einen Präfix wie `Landkreis` trägt, der in der CSV fehlt (`Kreis`), und mittel auf Gemeindeebene, wo zwar viele kurze Labels vorkommen, der Suchraum aber durch das P131-Scoping pro Kreis bereits stark eingengt ist.

Ebene	Schwelle	Begründung
LAND	0,85	Sehr wenige Items, Labels stabil
BUNDESLAND	0,85	Stabile Labels, Aliase decken Abkürzungen ab
KREIS	0,75	Wikidata-Labels enthalten oft <code>Landkreis</code> -Präfixe, die in der CSV fehlen
GEMEINDE	0,82	Knappe Labels, aber durch P131-Scoping pro Kreis bereits eng

Tabelle 3: Schwellwerte für `rapidfuzz.token_sort_ratio` (normalisiert auf 0,0–1,0).

Zweistufige SPARQL-Strategie auf Gemeindeebene. Das größte methodische Problem stellte die Gemeindeebene dar. Polnische Gminas hängen über `wdt:P131` typischerweise direkt am zugehörigen Powiat, deutsche Gemeinden direkt am Landkreis — beide Fälle löst eine Phase 1-Abfrage analog zum Kreisindex (`wdt:P131` *direkt* auf die Kreis-QID gescoped). Kleine deutsche Ortsteile wie etwa Babekuhl (Gemeinde Putlitz, Landkreis Prignitz) hängen jedoch nicht direkt am Kreis, sondern über eine Zwischenebene *Gemeinde*, sodass die direkte P131-Abfrage sie nicht findet. Für diese Fälle verfolgen wir eine *zweistufige* Strategie: nach dem Phase 1-Lauf wird für jedes nicht aufgelöste Label ein gezielter Phase 2-Fallback ausgeführt — ein Einzel-Query pro Label mit transitivem `wdt:P131+` und einem exakten Label-Filter (`LCASE(STR(?label1)) = LCASE(?label)`). Die Kombination beider Filter macht die transitive Suche tractable, weil sowohl Label als auch Wurzel-QID den Suchraum eng begrenzen. Die Phase 2-Queries laufen mit erhöhtem Timeout (`SPARQL_TIMEOUT_STAGE2`); ein einzelner Timeout führt nicht zum Lauf-Abbruch, sondern wird als no-match behandelt und für spätere Triage im `matchReason` festgehalten.

Index-Konsolidierung. Eine technische Subtilität betrifft das Zusammenführen der SPARQL-Antworten. Wikidata liefert pro Item häufig mehrere Zeilen zurück — eine pro Sprachvariante des Labels, eine pro alternativer Schreibweise via `skos:altLabel`. Die Index-Funktion `build_index merged` alle Zeilen mit demselben lowercase-Label-Schlüssel und akkumuliert die externen IDs zeilen- übergreifend; `rdfs:label` setzt sich gegenüber `skos:altLabel` als kanonisches Display-Label durch. Ohne diese Konsolidierung gingen GeoNames- oder TGN-IDs verloren, sobald sie in einer Zeile auftauchen, die nicht zum kanonischen Label gehört.

Robustheit und Auditierbarkeit. Zwischen aufeinanderfolgenden SPARQL-Calls liegt eine Pause von einer Sekunde (`REQUEST_DELAY`), um die Belastung des öffentlichen Wikidata-Endpoints in einem höflichen Rahmen zu halten. Sämtliche Treffer werden zusätzlich zu den fünf externen Identifikatoren in einen Triage-Report `fst_standortanalysen_ref_report.csv` geschrieben, sortiert nach aufsteigendem Match-Score, sodass nicht-exakte Treffer für eine manuelle Review priorisiert werden können. Die so identifizierten Tippfehler oder Zuweisungsschwächen in den Quelldaten werden über die Alias- und Override-Layer in den Code zurückgespielt, sodass ein erneuter Lauf konsistente Ergebnisse liefert.

3.3 Merge zur LOD-fertigen CSV

Phase 3 (`enrich_fst.py`) führt die Outputs der beiden Vorstufen zusammen. Der Join ist ein einfacher `left join` über die Fundstellen-ID FID mit der literarisch angereicherten Haupt-CSV als treibender Seite, sodass die ursprüngliche Zeilenzahl erhalten bleibt. Die acht Anreicherungs-spalten pro Verwaltungsebene werden *direkt nach* der jeweiligen Basis-Spalte eingefügt (also `gemeinde`, `GEMEINDE_QID`, `GEMEINDE_GeoNames`, ..., `kreis`, `KREIS_QID`, ...), wodurch die finale Datei für menschliche Reviewer:innen lesbar gruppiert bleibt. Output-Format folgt der projektweiten CSV-Konvention: kommasepariert, alle Felder doppelt gequottet (`csv.QUOTE_ALL`), UTF-8 mit BOM, leere Zellen als leere Strings statt als NaN. Das Skript ist defensiv implementiert: fehlende Anreicherungs- oder Basis-Spalten führen zu Warnungen statt zum Abbruch, und nicht zugeordnete Spalten werden ans Dateiende angehängt, sodass kein Datenverlust auftreten kann.

4 Crosswalk auf das CIDOC CRM

Die Anbindung des angereicherten Datensatzes an das CIDOC CRM [STT22; MT26] weist jede der Spalten der finalen `fst_wgs84.csv` eine Zielklasse oder ein Property in einer projektspezifischen Erweiterungsontologie (`bb5kbc:`, Abschnitt 5) zu, die ihrerseits unterhalb des CIDOC CRM, der CRMsci-Erweiterung sowie ergänzender Vokabulare (LADO, FSL, OWL Time, GeoSPARQL, PROV-O) verankert ist. Die spaltenweise Abbildung ist im Repository dokumentiert (`docs/csv-mapping.md`); hier fassen wir den Crosswalk in vier inhaltlichen Blöcken zusammen (Tab. 4).

Block	CSV-Spalten	Ziel im CRM-Ökosystem
Identität & Ort	FID, <code>fst_id</code> , <code>fst_name</code> , <code>gemeinde</code> , <code>kreis</code> , <code>bundesland</code> , <code>land</code> , <code>wgs84_x/y</code>	E27, E53, E47, P1, P89
Befund & Typ	<code>entdeckung</code> , <code>fundstellenart</code> , <code>sherd</code>	E55, E22, S19 (CRMsci)
Datierung	<code>dating_*</code> , <code>perio.do</code>	E52, E4, <code>time:Interval</code> , SKOS
Provenienz & Quelle	<code>quelle_georef</code> , <code>methode</code> , <code>methodenbeschr</code> , <code>publikation_arch</code>	E13, E32, <code>prov:Activity</code>

Tabelle 4: Die vier Blöcke des Crosswalks und ihre primären Verankerungspunkte im CIDOC CRM.

Drei Modellierungsentscheidungen verdienen besondere Erwähnung, weil sie nicht aus der CSV-Struktur unmittelbar folgen, sondern bewusste Auswahlen aus mehreren CRM-konformen Optionen sind. Erstens werden moderne Verwaltungsgebiete (Land, Bundesland, Kreis, Gemeinde) direkt unter `crm:E53_Place` verankert, nicht unter `pleiades:Place`: letzteres ist semantisch für antike Toponyme ohne sichere Geometrie modelliert, während moderne Verwaltungsgebiete über klar definierte Grenzen verfügen. Zweitens trägt der `bb5kbc:Datierung`-Knoten eine bewusste Doppelverankerung als `crm:E52_Time-Span` und `time:Interval`: die CRM-Verankerung gewährleistet CRM-konforme Reasoner-Verarbeitung, die OWL-Time-Verankerung öffnet das Vokabular der Allen-Relationen für nachträgliche relative Datierungen zwischen Phasen. Drittens wird die `bb5kbc:GeoreferenzierungsAktivitaet` parallel als `crm:E13_Attribute_Assignment` und `prov:Activity` typisiert — erstere ordnet die Geokoordinate CRM-konform als zugewiesenes Attribut der Fundstelle ein, letztere macht den Anreicherungsprozess für PROV-basierte Workflow-Werkzeuge sichtbar (vgl. Abschnitt 6). Diese und weitere Mehrfach-Vererbungen werden in der Ontologie strukturell dokumentiert (§5). Quer zu den vier Blöcken läuft eine fünfte Dimension: der *Sicherheitsgrad der Verortung*. Er wird aus der Spalte `genauigkeit_m` und den Koordinaten regelbasiert in vier Stufen abgeleitet, die auf Items des FSL-Wikibase-Vokabulars abgebildet werden (Tab. 5). Diese Anbindung an FSL-Wikibase unterstützt eine spätere Wikibase-Integration im Sinne der NFDI4Objects-Wissensgraph-Strategie unmittelbar [VH25].

Bedingung	FSL-Item	Label	Bedeutung
<code>genauigkeit_m = 0</code>	<code>fslwb:Q23</code>	high	Direkte DB-Übernahme
<code>genauigkeit_m 50–500 m</code>	<code>fslwb:Q15</code>	medium	Flur-/Gemeindeteil-zuordenbar
<code>genauigkeit_m 800–5000 m</code>	<code>fslwb:Q24</code>	low	Nur auf Gemeindeebene verortet (Mittelpunkt)
<code>wgs84_x = 0 AND wgs84_y = 0</code>	<code>fslwb:Q113</code>	dubious	Koordinatenfehler, kein <code>sf:Point</code>

Tabelle 5: Ableitung des Sicherheitsgrades der Verortung aus `genauigkeit_m` und `wgs84_x/wgs84_y`.

Unsicherheitsmodellierung über alle Blöcke hinweg. Mit Fragezeichen markierte Werte in der CSV (`SBK?`, `Grab?`) werden im Crosswalk nicht stillschweigend bereinigt, sondern formal mitgeführt. Konkret erzeugt `kultur="SBK?"` einen eigenen `bb5kbc:Kulturgruppe`-Knoten (über das hash-basierte URI-Schema), der über `bb5kbc:KulturelleZuordnung` mit `fsl:certaintyDesc "uncertain"@en` an die Fundstelle gehängt wird. Analog für `fundstellenart`: Mehrfach-Werte ("Siedlung und Grab") werden in mehrere `bb5kbc:FundstellenartType`-Knoten zerlegt und parallel gehängt; `?`-Werte erzeugen einen separaten Type-Knoten pro Fundstelle mit explizitem Sicherheitsvermerk. Damit bleibt projekteigene Vagheit [EGG+26] auch nach der LOD-Transformation abfragbar, statt unter Normalisierung zu verschwinden.

5 Erweiterungsontologie

Die im vorigen Abschnitt skizzierten Crosswalk-Entscheidungen werden in einer projektspezifischen Erweiterungsontologie unterhalb des w3id.org-Namespaces <http://w3id.org/bb5kbc/> [STT22] formalisiert. Die Ontologie umfasst in der hier dokumentierten Version v0.11 fünfzehn Klassen, die jeweils unterhalb einer oder mehrerer Oberklassen aus etablierten Vokabularen verankert sind — allen voran das CIDOC CRM und seine CRMsci-Erweiterung, ergänzt um LADO, FSL, OWL Time, GeoSPARQL und PROV-O. Sie ist als OWL-Datei im Repositorium dokumentiert ([bb5kbc-ontology.ttl](#)) und wird gegen eine SHACL-Spezifikation validiert. Abbildung 3 zeigt die Klassenhierarchie im Überblick.

Vorfahrenmengen aller Klassen. Die Mehrfachvererbung mehrerer bb5kbc-Klassen lässt sich am übersichtlichsten als vollständige transitive Vorfahrenmenge pro Klasse darstellen (Tab. 6). Diese Tabelle ist zugleich die Grundlage für den maschinellen Doku-Abgleich durch das ValidatorSkript `validate_lod.py` (Sektion 4b), das die hier hinterlegte Vorfahrenmenge gegen die tatsächliche Ontologie prüft und so eine Drift zwischen Dokumentation und OWL-Datei ausschließt.

bb5kbc-Klasse	Alle Vorfahren (transitiv)
Land	crm:E1_CRM_Entity, crm:E53_Place
Bundesland	crm:E1_CRM_Entity, crm:E53_Place
Kreis	crm:E1_CRM_Entity, crm:E53_Place
Gemeinde	crm:E1_CRM_Entity, crm:E53_Place
Fundstelle	crm:E1_CRM_Entity, crm:E18_Physical_Thing, crm:E26_Physical_Feature, crm:E27_Site, crm:E53_Place, crm:E70_Thing, crm:E72_Legal_Object, fsl:Location, fsl:Site, geo:SpatialObject, lado:Location, pleiades:Location, prov:Location
GeoreferenzierungsAktivitaet	crm:E1_CRM_Entity, crm:E2_Temporal_Entity, crm:E4_Period, crm:E5_Event, crm:E7_Activity, crm:E13_Attribute_Assignment, prov:Activity
Entdeckung	crm:E1_CRM_Entity, crm:E2_Temporal_Entity, crm:E4_Period, crm:E5_Event, crm:E7_Activity, crm:E13_Attribute_Assignment, crmsci:S4_Observation, crmsci:S19_Encounter_Event
EntdeckungsartType	crm:E1_CRM_Entity, crm:E55_Type
FundstellenartType	crm:E1_CRM_Entity, crm:E55_Type, fsl:SiteType, fsl:Type, lado:PlaceType
KulturelleZuordnung	crm:E1_CRM_Entity, crm:E92_SpaceTime_Volume, lado:SpaceTimeItem
Kulturgruppe	crm:E1_CRM_Entity, crm:E2_Temporal_Entity, crm:E4_Period
Datierung	crm:E1_CRM_Entity, crm:E52_Time-Span, time:Interval, time:TemporalEntity
DatierungsmethodeType	crm:E1_CRM_Entity, crm:E55_Type
Scherbe	crm:E1_CRM_Entity, crm:E18_Physical_Thing, crm:E22_Human-Made_Object, crm:E70_Thing, crm:E72_Legal_Object
Publikation	crm:E1_CRM_Entity, crm:E32_Authority_Document, crm:E70_Thing, crm:E73-Information_Object
externalIdentifizierType	crm:E1_CRM_Entity, crm:E55_Type

Tabelle 6: Transitive Vorfahrenmengen aller fünfzehn bb5kbc:-Klassen.

Drei Vererbungsstrategien. Die fünfzehn bb5kbc:-Klassen lassen sich nach ihrer Vererbungsstruktur in drei Gruppen einteilen: einfachvererbt (Verwaltungsorte und reine Type-Klassen, alle direkt unter `crm:E53_Place` bzw. `crm:E55_Type`), doppelt verankert mit zwei orthogonalen Eltern (Datierung, GeoreferenzierungsAktivitaet, FundstellenartType, KulturelleZuordnung), und dreifach verankert mit tiefer transitiver Hülle (Fundstelle). Abbildung 2 stellt die nicht-trivialen Fälle als hierarchische Bäume dar.

Modellierungsrationale der Mehrfachvererbung. Die parallele Anbindung an mehrere LOD-Ökosysteme ist das zentrale Interoperabilitätsmerkmal des Datensatzes. Fundstelle ist über CIDOC, FSL und LADO simultan adressierbar — Abfragen aus jedem dieser drei Weltbilder treffen denselben Knoten, ohne dass eine separate Mapping-Datei oder ein Crosswalk-Service zwischengeschaltet werden müsste. Die Doppelverankerung von GeoreferenzierungsAktivitaet und Datierung ist in jedem Fall *orthogonal*: keine der beiden Oberklassen schließt die andere logisch aus, beide kontribuieren komplementäre Properties und Reasoning-Möglichkeiten. Die Anbindung von Entdeckung an `crmsci:S19_Encounter_Event` folgt schließlich der

CRMsci-Empfehlung für archäologische Begegnungsereignisse und macht die Fundstellen damit unmittelbar kompatibel mit der Modellierungspraxis von OpenAtlas und NFDI4Objects [VH25].

Properties. Die Ontologie definiert eine kompakte Zahl projekteigener Properties, die jeweils Subproperties etablierter CRM-Properties sind. Hierarchie-Properties wie `bb5kbc:inGemeinde`, `bb5kbc:inKreis`, `bb5kbc:inBundesland` und `bb5kbc:inLand` sind Subproperties von `crm:P89_falls_within`; die Identifizierungs-Property `bb5kbc:hatFID` ist Subproperty sowohl von `dc:identifiziert` als auch von `crm:P1_is_identified_by`; die Datierungseckpunkte `bb5kbc:datierungStart` und `bb5kbc:datierungEnd` sind Subproperties von `crm:P82a_begin_of_the_begin` und `crm:P82b_end_of_the_end`. Diese durchgängige Subproperty-Strategie hat zwei Effekte: Erstens bleiben die Tripel CRM-konform interpretierbar, ohne dass Reasoner die projekteigenen Begriffe kennen müssen; zweitens lässt sich der Datensatz in SPARQL sowohl auf der spezifischen Ebene (`bb5kbc:inKreis`) als auch auf der generischen (`crm:P89_falls_within`) abfragen.

```

bb5kbc:Fundstelle
  lado:Location
    pleiades:Location
      geo:SpatialObject
fsl:Site
  fsl:Location
    prov:Location
crm:E27_Site
  crm:E26_Physical_Feature
    crm:E18_Physical_Thing
      crm:E72_Legal_Object
        crm:E70_Thing
          crm:E1_CRM_Entity
    crm:E53_Place
      crm:E1_CRM_Entity

bb5kbc:GeoreferenzierungsAktivitaet
  crm:E13_Attribute_Assignment
    crm:E7_Activity
      crm:E5_Event
        crm:E4_Period
          crm:E2_Temporal_Entity
            crm:E1_CRM_Entity
  prov:Activity

bb5kbc:Entdeckung
  crmsci:S19_Encounter_Event
    crmsci:S4_Observation
      crm:E13_Attribute_Assignment
        crm:E7_Activity
          crm:E5_Event
            crm:E4_Period
              crm:E2_Temporal_Entity
                crm:E1_CRM_Entity

bb5kbc:Datierung
  crm:E52_Time-Span
    crm:E1_CRM_Entity
  time:Interval
    time:TemporalEntity

```

Abbildung 2: Mehrfachvererbung der vier strukturell interessantesten bb5kbc-Klassen. Fundstelle ist dreifach verankert (LADO/Pleiades, FSL/PROV, CRM); die übrigen drei sind jeweils doppelt verankert (CRM + PROV bzw. CRM + OWL Time bzw. CRMsci-Pfad).

Abbildung 3: Klassenhierarchie der Ontologie bb5kbc: v0.11 als UML-Klassendiagramm. Die Fundstelle (crm:E27_Site) steht im Zentrum; Kanten bezeichnen bb5kbc:-Object-Properties. Die Klassentypen («crm:...», «crmsci:...») zeigen die Verankerung im CIDOC CRM und der CRMsci-Erweiterung. Die Verwaltungshierarchie Land → Bundesland → Kreis → Gemeinde ist als Kette von in-Land/inBundesland/inKreis/inGemeinde sichtbar.

6 LOD-Transformation und Validierung

Die finale CSV `fst_wgs84.csv` wird im letzten Pipeline-Schritt vom Skript `bb5kbc_lod_pipeline.py` in einen RDF-Graphen überführt, der gegen die Ontologie und gegen automatisch generierte SHACL-Shapes validiert und mit PROV-O-Provenienz versehen wird. Der Lauf erzeugt zwei Turtle-Dateien und ein Validierungsberichtpaar; ein nachgelagertes Validator-Skript stellt zusätzlich die Konsistenz zwischen RDF, CSV, Ontologie und Begleitdokumentation her. Abbildung 4 zeigt die Gesamtarchitektur einschließlich der Verkettung mit der Anreicherungs-Pipeline.

Zeilenweise Triple-Erzeugung. Das Skript liest `fst_wgs84.csv` mit `pandas.read_csv(..., dtype=str, keep_default_na=False)` ein, sodass leere Felder als leere Strings durchlaufen statt zu NaN-zu-Float-Konversionen zu führen. Pro Zeile werden zwölf Builder-Funktionen in fester Reihenfolge aufgerufen (Tab. 7). Die Reihenfolge ist nicht beliebig: spätere Builder greifen auf URIs zu, die frühere bereits in einem `uri_dict` abgelegt haben — insbesondere die Fundstelle-URI, die als Anker für Geometrie, Datierung, Entdeckung und Publikation dient. Zeilen ohne FID werden mit einer Warnung übersprungen, alle übrigen Felder werden defensiv behandelt: leere Zellen erzeugen keine Tripel, mehrwertige Felder (`fundstellenart` mit "Siedlung und Grab", `sherd` mit Pipe-getrennten QIDs) werden in mehrere Knoten gesplittet und parallel gehängt.

Builder	Aufgabe
<code>add_land_triples</code>	Land-Knoten + Authority-IDs
<code>add_bundesland_triples</code>	Bundesland-Knoten + IDs, <code>inLand</code>
<code>add_kreis_triples</code>	Kreis-Knoten + IDs, <code>inBundesland</code>
<code>add_gemeinde_triples</code>	Gemeinde-Knoten + IDs, <code>inKreis</code>
<code>add_fundstelle_triples</code>	FID-basierter Site-Knoten, <code>inGemeinde</code> , <code>certaintyLevel</code>
<code>add_fundstellenart_triples</code>	Type-Knoten mit Compound-Splitting
<code>add_entdeckung_triples</code>	CRMsci-S19-Knoten + Entdeckungsart
<code>add_publikation_triples</code>	Publikations-Knoten + Wikidata-QID
<code>add_kulturelle_zuordnung_triples</code>	Kulturelle Zuordnung + Kulturgruppe
<code>add_datierung_triples</code>	Datierungs-Knoten + Methode + <code>Perio.do-Match</code>
<code>add_scherbe_triples</code>	1 : n Scherben aus Pipe-Liste
<code>add_georeferenzierung_triples</code>	Activity + <code>sf:Point</code> + alle FSL-Properties

Tabelle 7: Zwölf Builder-Funktionen, die pro CSV-Zeile in fester Reihenfolge aufgerufen werden. Verwaltungs-Builder werden zuerst ausgeführt, weil die Fundstelle einen `inGemeinde`-Verweis braucht.

PROV-O-Verkettung über zwei Pipeline-Stufen. Pro Lauf legt das Skript eine einzelne `prov:Activity` mit URI-sicherem ISO-Zeitstempel an (`data:pipeline_run_2026-04-27T09-22-28Z`) — nicht eine Activity pro Zeile, was auf Kosten der Granularität die Aussagen pro Lauf konsolidiert und die Datei klein hält. Die Activity hängt mit `prov:wasAssociatedWith` an den ORCID-IDs beider Autor:innen und an einer Software-Agent-Entität für das Skript selbst; ihre `prov:used-Inputs` sind die Eingabe-CSV und die Ontologie-Datei als `file://`-URIs. Die zwei Output-Entitäten (`bb5kbc_data_ttl`, `bb5kbc_bundle_ttl`) werden über `prov:wasGeneratedBy` an die Activity und über `prov:wasDerivedFrom` an die Eingabe-CSV gebunden, sodass SPARQL-Abfragen von jedem produzierten Tripel zurück zur Quelle laufen können.

Die eigentliche Besonderheit liegt in der *Kreuz-Verkettung* mit der vorgelagerten CSV-Anreicherungs-Pipeline (siehe Abschnitt 3). Sucht das LOD-Skript bei seinem Lauf eine Datei `csv_enrichment_run_ttl` im Eingabeverzeichnis und findet sie, parst es das Manifest, identifiziert dort die Top-Level-Activity (d.h. die Activity ohne ausgehende `prov:wasInformedBy`-Kante) und verbindet die LOD-Activity über `prov:wasInformedBy` mit ihr — über die Namespace-Grenze zwischen `https://example.org/bb-5kbc-`

sites/ (Anreicherung) und <http://w3id.org/bb5kbc/> (LOD) hinweg. Zugleich werden alle ca. 90 Tripel des Upstream-Manifests *physisch* in den LOD-Graphen eingebettet, sodass jeder Konsument einer der beiden Output-Dateien die vollständige Provenienzkette von der Original-CSV bis zum aktuellen Lauf in einem einzigen Graphen sieht. Wird kein Manifest gefunden, schreibt das Skript trotzdem seine eigene PROV-Activity, läuft aber im Standalone-Modus ohne Verkettung.

Zwei Outputs für zwei Nutzungsszenarien. Der Lauf produziert zwei Turtle-Dateien mit bewusst unterschiedlichem Funktionsumfang. `bb5kbc-data.ttl` enthält die Datentripel und die LOD-PROV-Tripel, jedoch *keine* Ontologie-Definitionen — ideal für inkrementelle Updates und für Triplestores, in denen die Ontologie als separater Named-Graph gehalten wird. `bb5kbc-bundle.ttl` hingegen vereinigt Daten, Ontologie und Provenienz in einer einzigen selbstgenügsamen Datei, die direkt in NFDI4Objects-konforme Triplestores oder Wissensgraphen geladen werden kann [VH25]. Typische Größen für 540 Zeilen liegen bei rund 21 700 Tripeln im Daten-Graph und rund 22 400 Tripeln im Bundle. Eine dritte, schlanke Datei `csv_to_lod_run.ttl` (rund 30 Tripel) spiegelt nur das LOD-PROV-Manifest selbst wider — analog zum `csv_enrichment_run.ttl` der vorgelagerten Stufe — und erlaubt es, die Provenienzkette ohne die Daten zu betrachten oder zu archivieren.

SHACL-Shapes aus der Ontologie generiert. Statt SHACL-Shapes manuell zu pflegen, generiert das Skript sie in einem eigenen Pipeline-Schritt aus der Ontologie selbst: pro `bb5kbc`-Klasse entsteht eine `sh:NodeShape` mit `sh:targetClass`; pro Object Property mit Domain-Constraint wird eine `sh:property`-Regel mit `sh:path` und `sh:class` (= Range) angelegt; pro Datatype Property analog mit `sh:datatype`. Die Shapes werden in `rdf/bb5kbc-shapes.ttl` versioniert. Eine einzige *harte* Regel ist als `sh:Violation` markiert: jede `bb5kbc:Fundstelle` muss exakt einen `bb5kbc:hatFID` haben — ein fehlender Identifier macht den Datensatz strukturell unbrauchbar. Alle übrigen Domain- und Range-Constraints sind als `sh:Warning` klassifiziert. Diese Abstufung trägt einer praktischen Realität Rechnung: externe Identifier wie Wikidata-URIs haben in unseren Daten keinen RDF-Typ, weshalb strikte Range-Checks systematische False-Positives erzeugen würden. Validierung erfolgt mit `pyshacl.validate()` gegen die frisch geschriebene Datei (nicht den In-Memory-Graphen), und die ersten zehn Validierungsergebnisse erscheinen zusätzlich im Lauf-Log.

Vierschichtige End-to-end-Validierung. Über die SHACL-Validierung hinaus prüft das Skript `validate_lod.py` die Konsistenz der Pipeline auf vier unabhängigen Ebenen (Tab. 8). Die zentrale Erweiterung gegenüber reiner SHACL-Validierung ist die Doku-Drift-Prüfung in Sektion 4b: für jede `bb5kbc`-Klasse werden alle direkten und transitiven Eltern aus der OWL-Datei extrahiert und Token für Token gegen die in `bb5kbc-csv-mapping.md` hinterlegte Vorfahrentabelle (§5, Tab. 6) verglichen. Eine Diskrepanz an dieser Stelle ist ein klassischer Fehlermodus von LOD-Projekten, in denen Doku und Modell still auseinanderdriften; durch den maschinellen Abgleich wird diese Drift bei jedem Lauf sichtbar. Das Skript schreibt seinen Bericht im Markdown-Format nach `validation_report.md`.

Sektion	Ebene	Was geprüft wird
1	Strukturell	SHACL-Konformität (Daten- und Bundle-Graph)
2	CSV ↔ RDF	Pro-Spalten-Tripel-Erwartungen, Audit-Spalten ausgeschlossen
3	Ontologie	Genutzte vs. deklarierte Klassen und Properties
4	CRM-Verankerung	Jede <code>bb5kbc</code> -Klasse erreicht einen <code>crm:E*</code> -Vorfahren
4b	Doku-Drift	OWL-Vorfahren ↔ <code>csv-mapping.md</code> (Tab. 6)

Tabelle 8: Vier (plus eine) Validierungssektionen in `validate_lod.py`. Sektion 1 fasst die SHACL-Reports zusammen; Sektion 4b stellt die Konsistenz zwischen Modell und Begleitdokumentation her.

Reproduzierbarkeit und Run-Settings. Sämtliche Konfiguration erfolgt über Konstanten am Anfang der zwei Skripte, ohne Kommandozeilen-Argumente. `RUN_LIMIT` erlaubt Smoke-Tests mit den ersten N Zeilen, `RUN_STRICT` kippt SHACL-Verstöße von Warnungen auf Fehler, `RUN_SKIP_SHACL` überspringt die Validierung (spart rund 16 Sekunden pro Lauf), und `RUN_PROV_CSV_ENRICHMENT_OVERRIDE` ermöglicht es, eine archivierte Kopie des Upstream-Manifests anstelle der auto-discoverten zu verwenden. In Kombination mit der PROV-O-Verkettung und der ausschließlichen Nutzung relativer Pfade ist die Pipeline auf jedem System reproduzierbar, das die genannten Python-Bibliotheken (`pandas`, `rdflib`, `pyshacl`, `rapidfuzz`, `SPARQLWrapper`) bereitstellt; ein voller Lauf einschließlich SHACL-Validierung dauert auf einem Standard-Arbeitsplatz unter einer Minute.

Abbildung 4: End-to-end-Architektur der BB-5KBC-Pipeline. Hellgrau: Eingabeartefakte. Blau: Anreicherungsstufen (§3). Grün: LOD-Transformation und SHACL-Validierung. Gelb: End-to-end-Validierung. Gestrichelte Pfeile: PROV-O-Verkettung über `prov:wasInformedBy` und `prov:wasDerivedFrom`.

7 Diskussion und Ausblick

Die hier beschriebene Pipeline überführt einen tabellarisch organisierten archäologischen Datensatz mittlerer Größe in einen CIDOC-CRM-konformen, SHACL-validierten und PROV-O-dokumentierten RDF-Graphen, der ohne weitere Anpassung in den NFDI4Objects-Wissensgraphen integriert werden kann. Im Folgenden ordnen wir das Vorgehen in drei Hinsichten ein: was über das BB-5KBC-Projekt hinaus übertragbar ist, wo die Lösungen projektspezifisch bleiben, und welche Anschlussarbeiten im Repository offen sind.

Übertragbares. Vier Entwurfsentscheidungen lassen sich ohne Substanzverlust auf ähnlich strukturierte Datensätze übertragen. *Erstens* das Muster *Wikidata als Linking Hub*: die Anreicherung gegen Wikidata mit anschließender Kanalisierung der dort hinterlegten externen Identifikatoren (GeoNames, TGN, iDAI, OSM) reduziert die Anzahl direkt anzubindender Datenquellen auf eine, ohne den Verzicht auf die anderen Vokabulare zu erkaufen. Dieses Muster ist nicht neu, sondern in benachbarten Domänen erprobt [MT26; TSS+26]; die hier vorgestellte SPARQL-Strategie mit Per-Bundesland-Scoping und zweistufiger Gemeinde-Auflösung zeigt, wie es auf flächige Verwaltungshierarchien skaliert. *Zweitens* die *No-Estimation-Policy* als methodische Selbstbindung: algorithmisch ermittelte Treffer und manuell kuratierte Treffer werden formal getrennt geführt, sodass jede Zuordnung im Audit-Log und in der `matchReason`-Eigenschaft nachvollziehbar bleibt. *Drittens* der *Doku-Drift-Check*, der die Vorfahrentabelle der Begleitdokumentation maschinell gegen die OWL-Datei abgleicht: ein einfacher, aber wirkungsvoller Mechanismus gegen den schleichenden Auseinanderlauf von Modell und Doku, der sich auf jede LOD-Pipeline mit nennenswerter Eigen-Ontologie übertragen lässt. *Viertens* die *Cross-Namespace-Verkettung* der zwei Pipeline-Stufen über `prov:wasInformedBy`: sie ermöglicht es, mehrere unabhängig entwickelte Skripte so zusammenzuführen, dass die End-to-end-Provenienz im Output-Graphen eingebettet bleibt — ein Pattern, das in föderierten Forschungsdaten-Infrastrukturen wie dem NFDI-Knowledge-Graph-Ökosystem [TRM+25; FGK+25] an Bedeutung gewinnt.

Projektspezifisches. Drei Komponenten der Pipeline sind hingegen eng an den BB-5KBC-Datensatz gebunden. Die fünfzehn Klassen der Ontologie `bb5kbc`: bilden Begriffe der mitteldeutschen und westpolnischen Neolithikumsforschung ab; eine Anwendung auf einen anderen Korpus erfordert deren Anpassung. Die Override-Listen für das Geo-Matching (1, 33, 62 Einträge auf BL-, KR- und GE-Ebene) wurden ausschließlich für die im Datensatz auftretenden Verwaltungsbezeichnungen kuratiert; sie sind projekteigen, das Verfahren ihrer Pflege jedoch nicht. Schließlich enthalten die literaturbezogenen Mapping-Dictionaries (`QID_PUBLIKATION`, `QID_QUELLE_GEOREF`) Einträge, deren zugehörige Wikidata-Items im Zuge der Dissarbeit selbst angelegt wurden [STT22]; sie sind inhaltlich nicht übertragbar, ihr Verwaltungsmodell (Modus A) hingegen schon.

Limitationen. Vier Limitationen sind im aktuellen Stand bewusst akzeptiert. Die Pipeline ist als *Skript-zentriert* ausgelegt: Konfiguration erfolgt über Konstanten am Skriptanfang, nicht über Kommandozeilen-Argumente oder Konfigurationsdateien. Das hält den Code lesbar und in Single-Author-Umgebungen reibungsarm, erschwert jedoch Batch-Anwendungen. Die PROV-O-Aktivität ist *eine pro Lauf*, nicht eine pro Zeile: das macht den Output-Graphen kompakter, gibt aber zellengenaue Auditspuren auf. Die SHACL-Shapes werden *warnungsorientiert* generiert (außer der harten FID-Regel), weil strikte Range-Constraints auf externen Identifiern systematisch False-Positives erzeugen würden; eine genauere Differenzierung zwischen erwartet ungetypten Wikidata-URLs und tatsächlichen Modellverstößen wäre eine Zukunftsaufgabe. Schließlich ist die *Override-Pflege manuell*: jeder neue Edge-Case wandert zunächst in den Triage-Report und von dort als Code-Eintrag zurück in das Skript — robust und auditierbar, aber nicht selbst-skalierend.

Metadaten

Code. Sämtliche Skripte der hier beschriebenen Pipeline¹ sind in einem öffentlichen Git-Repository² publiziert. Die Software steht unter der MIT-Lizenz und folgt der semantischen Versionierung. Die diesem Beitrag zugrunde liegende Referenzversion ist v0.9; sie umfasst die in Kapitel 3 und Kapitel 6 beschriebenen Skripte.

Ontologie und RDF-Outputs. Die Ontologie³ ist als Turtle-Datei (`bb5kbc-ontology.ttl`) im Repository enthalten und unter der persistenten URI <http://w3id.org/bb5kbc/> dereferenzierbar. Die durch die Pipeline erzeugten RDF-Serialisierungen (`bb5kbc-bundle.ttl`) liegen ebenfalls dem Repository bei und können unabhängig von der Python-Implementierung in beliebigen RDF-Umgebungen nachgenutzt werden. Die Daten können interaktiv über vom SPARQLing Unicorn Toolkit [TST25] erzeugte HTML Seiten abgerufen werden⁴.

Quelldaten. Der Ausgangsdatensatz `fst_wgs84_comma.csv` sowie die angereicherte Fassung `fst_wgs84.csv` liegen unter `data/` im Repository. Die Veröffentlichung der Fundstellenkoordinaten erfolgt aus Gründen des Schutzes vor Raubgrabungen mit reduzierter Genauigkeit (zwei Nachkommastellen), wie im Datenkapitel der zugehörigen Dissertation begründet. Eine Archivfassung des Datensatzes und der Skripte wird zusätzlich auf Zenodo deponiert.

Lizenz und Zitationsempfehlung. Die Daten stehen unter der CC BY 4.0-Lizenz, der Code unter der MIT-Lizenz, und die Ontologie unter CC BY 4.0. Wer die Linked-Open-Data-Veröffentlichung oder die Pipeline-Software nachnutzt, möge bitte sowohl den vorliegenden Beitrag als auch die Software-Referenzimplementierung zitieren.

Nutzung KI-gestützter Werkzeuge Die Erstellung dieses Beitrags wurde durch ein KI-gestütztes Sprachmodell unterstützt — konkret durch Claude (Anthropic, Modell Opus 4.7), das zur Verbesserung von Klarheit, Konsistenz und Struktur des deutschsprachigen Textes herangezogen wurde. Darüber hinaus wurde Claude in der Implementierungsphase auch zur Implementierung der Python-Skripte sowie zur Übertragung der CIDOC-CRM-Modellierungsentscheidungen in die Ziel-Ontologie `bb5kbc:` eingesetzt. Sämtliche wissenschaftlichen Hypothesen, methodischen Entscheidungen, Modellierungsstrategien und inhaltlichen Schlussfolgerungen gehen auf die Autor:innen zurück und wurden von ihnen kritisch geprüft und validiert. Insbesondere die Auswahl und Pflege der Wikidata-QIDs (kein algorithmisches Raten), die kuratierten Override-Listen für das Geo-Matching, alle SPARQL-Anfragen, die Crosswalk-Entscheidungen auf das CIDOC CRM sowie die SHACL-Validierungsregeln wurden manuell festgelegt und überprüft. Die Verantwortung für Korrektheit, Integrität und Interpretation der Inhalte liegt vollständig bei den Autor:innen.

¹<https://research-squirrel-engineers.github.io/bb-5kbc-sites/docs/>

²<https://github.com/Research-Squirrel-Engineers/bb-5kbc-sites>

³<https://research-squirrel-engineers.github.io/bb-5kbc-sites/ontology/>

⁴<https://research-squirrel-engineers.github.io/bb-5kbc-sites/>

REFERENCES

- [BL06] T. Berners-Lee. Linked Data - Design Issues. July 2006. Accessed: 2026-04-27.
<https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>
- [EGG+26] Eide, S. Gampe, C. G. M. Giroto, J. Köster, A. Mees, F. Thiery, M. thor Straten, K. Tolle. Definitions of vagueness, uncertainty and their combination in the Cultural Heritage Domain. Apr. 2026.
[doi:10.5281/zenodo.19877825](https://doi.org/10.5281/zenodo.19877825)
- [FGK+25] K. Fischer, A. Gerber, T. Koprucki, A. Noback, M. Reidelbach, T. Schrade, F. Thiery. Windows on Data: Federating Research Data with FAIR Digital Objects and Linked Open Data. In Sure-Vetter and Groth (eds.), *Proceedings of the Conference on Research Data Infrastructure 2025*. Volume 7(5), 3, pp. 7(5), 3. Squirrel Papers, Aachen, Aug. 2025.
[doi:10.5281/zenodo.16736221](https://doi.org/10.5281/zenodo.16736221)
- [Isa11] L. Isaksen. *Archaeology and the Semantic Web*. PhD, University of Southampton, Dec. 2011.
<https://eprints.soton.ac.uk/206421/>
- [MAB+25] S. Middle, M. Aristeidou, E. Barker, D. Pett, S. Alcock. Discovering Object Stories: Linking Unstructured Museum Data Through Semantic Annotation. *Journal of Open Humanities Data* 11:5, Jan. 2025.
[doi:10.5334/johd.273](https://doi.org/10.5334/johd.273)
- [MT26] A. W. Mees, F. Thiery. Bridging Archaeological Samian Ware Data and the Knowledge Graph: Potentials and Challenges of Using Wikidata as a Linking Hub. *Journal of Open Humanities Data* 12(16):1–17, Jan. 2026.
[doi:10.5334/johd.427](https://doi.org/10.5334/johd.427)
- [RKF25] P. von Rummel, C. Keller, F. Fricke. NFDI4Objects: Warum brauchen wir eine gemeinsame Forschungsdateninfrastruktur für die materiellen Hinterlassenschaften der Menschheitsgeschichte? *Archäologische Informationen* 47(NWDVA 2024 Bochum: Digitale Archäologie):63–72, Apr. 2025.
[doi:10.11588/ai.2024.1.110390](https://doi.org/10.11588/ai.2024.1.110390)
- [STT22] S. C. Schmidt, F. Thiery, M. Trognitz. Practices of Linked Open Data in Archaeology and Their Realisation in Wikidata. *Digital* 2(3):333–364, June 2022.
[doi:10.3390/digital2030019](https://doi.org/10.3390/digital2030019)
- [TFMP25] F. Thiery, K. Fella, L. Mempel-Länger, A. Puhl. Digitale Services in der Archäologie: Aktuelle Entwicklungen und Angebote aus den NFDI4Objects Task Areas Collecting and Protecting. *Archäologische Informationen* 47(NWDVA 2024 Bochum: Digitale Archäologie):99–114, Apr. 2025.
[doi:10.11588/ai.2024.1.110393](https://doi.org/10.11588/ai.2024.1.110393)
- [Thi13] F. Thiery. Semantic Web und Linked Data: Generierung von Interoperabilität in archäologischen Fachdaten am Beispiel römischer Töpferstempel. *Squirrel Papers* 4(1):#3, Dec. 2013.
[doi:10.5281/zenodo.774861](https://doi.org/10.5281/zenodo.774861)
- [TRM+25] F. Thiery, L. Rossenova, D. Mietchen, T. Homburg, P. Thiery. Distributed Research Data Knowledge Graphs - Challenges of federated queries using the Wikiverse and OpenStreetMap within the NFDI Knowledge Graph Ecosystem. In Sure-Vetter and Groth (eds.), *Proceedings of the Conference on Research Data Infrastructure 2025*. Volume 7(5), 2, pp. 7(5), 2. Squirrel Papers, Aachen, Aug. 2025.
[doi:10.5281/zenodo.16736047](https://doi.org/10.5281/zenodo.16736047)
- [TSS+26] F. Thiery, F. Schenk, D. Stefan, A.-K. Distel, P. A. Thiery. From Stones and Wells to Tephra: Leveraging Wikidata and Wikibase for Interdisciplinary Humanities Linked Data. *Journal of Open Humanities Data* 12(10):1–16, Jan. 2026.
[doi:10.5334/johd.425](https://doi.org/10.5334/johd.425)
- [TST25] F. Thiery, F. Schenk, P. Thiery. Das Research Squirrel Engineers Network: FAIRification Tools und LOD-Projekte aus der Archäoinformatik und den Geowissenschaften. *Archäologische Informationen* 47(NWDVA 2024 Bochum: Digitale Archäologie):115–140, Apr. 2025.
[doi:10.11588/ai.2024.1.110394](https://doi.org/10.11588/ai.2024.1.110394)

- [VH25] J. Voß, J. Heers. Integration von Forschungsdaten im NFDI4Objects Knowledge Graph. Poster, Zenodo, June 2025.
[doi:10.5281/ZENODO.13744337](https://doi.org/10.5281/ZENODO.13744337)
- [WDA⁺16] M. D. Wilkinson, M. Dumontier, I. J. Aalbersberg, G. Appleton, M. Axton, A. Baak, N. Blomberg, J.-W. Boiten, L. B. da Silva Santos, P. E. Bourne et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data* 3(1):160018, Mar. 2016.
[doi:10.1038/sdata.2016.18](https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18)